

LEITURA REPENTINA:

O MÉTODO DE ENSINO PELOS SONS EMERGE E CIRCULA INTERNACIONALMENTE

Keyla Sorene Rodrigues de Oliveira¹
Cesar Augusto Castro²

Resumo: Neste artigo analisam-se a emergência e a circulação internacional do método criado por Antonio Feliciano de Castilho para o ensino de leitura em 1850, e avalia-se como os contextos sócio-políticos da época entre Brasil e Portugal influenciaram nos processos de divulgação, aceitação e adoção de dito método. Utilizam-se os pressupostos teórico-metodológicos da História Cultural e as pesquisas bibliográfica e documental ao cruzar-se as fontes utilizadas que incluem memórias, correspondências e obras pedagógicas do autor, assim como informações retiradas da imprensa portuguesa e brasileira no período. Os achados apontam para ocorrência de interferências e ataques sofridas direta e indiretamente pela obra de Castilho; embora não tenham tido alcance de veto para anular a sua adoção, circulação e uso.

Palavras-chave: Leitura Repentina. Ensino de leitura e escrita. Circulação de métodos de ensino.

1 INTRODUÇÃO

No século XIX, a Europa vivia transformações culturais influenciadas pelo pensamento iluminista, junto à ideia de uma educação laica e universal promovida pelo Estado como instrumento de progresso social. Entre as inovações pedagógicas surgidas, destaca-se o método Leitura Repentina, desenvolvido por Antonio Feliciano de Castilho, que, inspirado por avanços filosóficos e científicos, propunha uma abordagem baseada nos sons e no envolvimento ativo e afetuoso dos alunos para facilitar o aprendizado. Compreender até que ponto sua concepção e circulação fora impactada por estruturas sociopolíticas compõe a problemática deste estudo.

Objetivando analisar a emergência e circulação internacional faceando possíveis influências que as estruturas sociais e políticas que lhe foram coetâneas tenham exercido

¹ Doutoranda PPGE-UFMA. keylasorene2@gmail.com

² Prof. Dr. e orientador PPGE-UFMA, cesar.castro@ufma.br

sobre ele, considerando territórios portugueses e tendo como foco particular o Brasil. Serão discutidos três pontos: o engendramento da obra pedagógica de Antonio Feliciano de Castilho, as controvérsias versando sobre a legitimidade e veracidade do método e a aplicação do método em diferentes contextos internacionais.

A metodologia se apoia nos pressupostos teórico-metodológicos da História Cultural considerando, a partir de Nunes e Carvalho (1993), seus três eixos indissociáveis de análise: a **história dos objetos na sua materialidade**, a **história das práticas nas suas diferenças** e uma história das configurações, dos dispositivos em suas variações. No primeiro deles, analisamos elementos eduzidos da imprensa, das correspondências e das memórias do autor; no segundo analisamos as práticas que diferentes sujeitos executam e no terceiro, ao integrar os dois já citados, analisamos como se estruturam: 1) as configurações ou formações sociais que se constituíram em torno dos escritos; 2) as mudanças nas estruturas psíquicas dos indivíduos envolvidos, e, por último, 3) as armaduras conceituais que direcionaram a temporalidade em análise, e as mudanças percebidas a partir de manifestações registradas pelos sujeitos, considerando-se as suas variações históricas.

Estruturado em três partes, este estudo traz na primeira delas a análise da emergência e da circulação do método registrada nas obras e documentos. Na segunda, os posicionamentos dos sujeitos registrados nas fontes são cotejados, enquanto na terceira buscamos compreender o quanto os contextos sociais e políticos podem ter afetado a criação e a circulação do método. Acreditamos que esta pesquisa traz contribuições à história da alfabetização, uma vez que os achados apontam para um forte e inabalável senso de prestação de serviço à humanidade pelo autor, uma visão contestada em diferentes perspectivas, mas que conseguiu levar longe seu método que ensinava leitura através dos sons, influenciando práticas pedagógicas e abrindo espaço para outros métodos fônicos ou fonéticos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A emergência da obra pedagógica de Antonio Feliciano de Castilho

Destacado no cenário literário de Portugal e projetado internacionalmente, Antonio Feliciano de Castilho (1800-1975) sempre esteve envolvido em questões polêmicas e sabia

**ENCONTRO DE
EDUCADORES****Educação e Democracia:****Conjunturas instáveis e Direitos sociais**

26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024

como poucos defender seu ponto de vista. Sua vida, desde a **cegueira na infância**, fora sempre um constante batalhar para impor seu espaço e, posteriormente, manter a família que constituiu. Circunstâncias desta natureza foram a razão de sua **mudança para a Ilha de São Miguel**, mudou-se motivado por uma espécie de ilusão acerca das maravilhas açorianas. Dada sua larga experiência nas letras e como redator, recebeu convite para assumir o jornal O Cartista dos Açores (1845-1849). Por não aceitar as imposições da agenda política, viu-se sem apoio ou posses para se manter ilha, sendo convidado pelo diretor da Sociedade Promotora da Agricultura para presidir seu jornal, **O Agricultor Michaelense (1848-1850)**, com foco na divulgação de técnicas agrícolas partindo da premissa de que um melhor cultivo reduziria a fome e a pobreza na ilha (Castro; Boto, 2023).

No entanto, Castilho para além dos objetivos relacionados ao incremento na produtividade do campo, faz uma verdadeira **intervenção pedagógica naquela sociedade**. É precisamente nesta expressa vontade de dar às classes menos favorecidas os meios de se instruir e com a maior rapidez possível que emerge a gênese de seu método. Já nos primeiros números do jornal podemos perceber sua necessidade de agilizar o aprendizado e a sua preocupação com o mínimo conhecimento das letras de forma generalizada, em títulos como: “Modo facil de augmentar fecundidade a’s galinhas” ou “Modo fácil d’aprender a assignar o próprio nome sem se saber escrever.” (O Agricultor Micaelense, 1848, p. 14)

Sob sua direção o jornal adquiriu uma tonalidade literária admirável, ressaltando-se na imprensa periódica científica portuguesa de meados do século XIX. Estudos como os de **Dias (2000)**, apontam para o incentivo à instrução como uma estratégia de popularização do jornal, por ser preciso angariar rapidamente leitores, pois a maioria das pessoas eram analfabetas em São Miguel, era necessário encontrar uma forma rápida e certa de ensinar a ler e escrever, uma missão assumida pelo poeta português “...á falta de outrem- (palavras d'elle) – a tentar para isso alguma facilitação, que já de muito andava entrevendo.” (CASTILHO J., 1932)

O foco de Castilho volta-se definitivamente para a questão da instrução do povo, de forma que organiza os escritos relacionados e publica suas primeiras obras neste tema: **Felicidade pela Agricultura (1849)** e **Noções rudimentares para uso das escolas dos amigos das letras de São Miguel (1850)**. Suas pesquisas no âmbito pedagógico se intensificaram, nas suas memórias é informado que ele buscara subsídios pedagógicos em muitos manuais de

ensino de leitura da época. **Encontrou uma luz no Método Lemare, de Pierre-Alexander Lemare (1766-1835)**, pedagogo francês, pouco conhecido no seu tempo, quase esquecido hoje e que além desta, é autor de outras obras didáticas (Dias, 2000).

Vindo a lume a obra ‘Leitura Repentina. Método para em poucas lições se ensinar a ler com recreação de mestres e discípulos’ (Castilho, 1850), as ideias do autor são publicamente atacadas, seja pela metodologia inovadora, pela inclusão de trabalhadores e mulheres em seu projeto, pela ausência de formação docente do idealizador, ou seja, pelas repetitivas acusações de plágio do já citado Método Lemare. Críticas que eram rebatidas pelo poeta em crescente nível de animosidade:

“Três ou quatro levianos, inimigos meus não sei porquê, e não sei para quê inimigos da instrução popular, contrariam, por quantos modos sabem, o movimento, que, mesmo desajudado, se acelera, deste grande veículo de destinos públicos melhores; negam factos; inventam outros; engenham dúvidas; semeiam cizânias e superstições; intimidam mestres; falam oracularmente do que não entendem; e o que menos desculpável é, para invalidarem as coisas, epigramam, escarnecem e injuriam as pessoas, conforme Deus os desajuda.” (Castilho, 1975, p.54)

A despeito das críticas, a abertura de cursos normais pelo método de Castilho, segundo as fontes, ocorreu a partir de 1852 tendo sido bastante concorrido nos anos seguintes e expandindo-se por várias cidades portuguesas.

Ao tempo em que as polêmicas envolvendo o método se avolumaram nos jornais de Portugal, em intensas trocas de comunicações, apontamentos e ajustes permitiram que o método se reconfigurasse em edições melhoradas a partir das discussões travadas e dos contínuos estudos do autor. Esta campanha pedagógica circulou e alcançou outros países como Brasil, Espanha e Itália, terrenos férteis para o método, segundo algumas fontes, embora sendo o enfoque deste estudo o cenário brasileiro. Este movimento foi reforçado com a publicação da segunda edição do método e sua campanha massiva de divulgação.

Na imprensa brasileira é possível encontrar-se anúncios de venda dos livros do método a partir de 1851, no Maranhão o jornal *Correio D'annuncios: E Semanario Commercial do Maranhão* (1845 – 1851) publicou que na Livraria de Fructuoso achava a venda na seção de publicações novas: “Leitura Repentina. Methodo para em poucas lições se ensinar a ler com recreação de mestres e discípulos, illustrado de numerosas gravuras; por A. F. de Castilho; 1v” (*Correio D'annuncios*, 1851, p.4), dando ênfase para o título e a estrutura do livro. Este foi

um comportamento crescente na imprensa periódica de muitas províncias, algo que pode ter se naturalizado de tal forma que mesmo após posterior mudança de nome, o método de Castilho seguiu sendo referenciado em parte das publicações nos anos seguintes como leitura repentina. Ditas edições subsequentes trouxeram ainda mais intensidade para o debate pedagógico que se engendrava no Brasil, de forma que muitas autoridades, professores, apreciadores e críticos passaram a se manifestar na imprensa, em eventos sociais e políticos e até mesmo nas correspondências publicadas.

2.2 A discussão sobre a veracidade e a legitimidade do método de Castilho

As premissas que compunham a base teórico-metodológica do método de Castilho, decerto por seu caráter inovador que rompia com o ensino tradicional em vários pontos, facearam muitas desconfianças e críticas, especialmente acerca da sua legitimidade e veracidade, expostas na imprensa periódica. Neste item, trataremos destas polêmicas protagonizadas no cenário educacional e político, a partir das manifestações de diferentes sujeitos, por ocasião da publicação de *Leitura Repentina*, 1ª edição do método, em 1850.

Em Ponta Delgada, o método prosperou e tornou-se referência, tendo conduzido Castilho a cargos de decisão sobre a educação local permitindo avanços e investimentos. Motivado pelo sucesso inicial e, quiçá, ambicionando crescimento e reconhecimento na nova área a que vinha se dedicando, voltou a Lisboa com o intuito de expandir sua criação nas escolas de todo o Reino. Tendo aberto cursos para professores e também de aplicação para um variado público, em poucos meses surpreendeu a sociedade com excelentes resultados (Castro;Boto, 2023). Após isso, o Conselho Superior de Instrução Pública (CSIP) aprovou o método para ser utilizado pelos professores, mas não indicou exclusividade, como desejava Castilho, aparentemente seus integrantes ainda não estavam convencidos dos resultados, e o viam com desconfiança, como se percebe em relatório: “Quando as descobertas são boas, não é preciso recomendá-las. Ninguém recomendou os fosforos, e elles com uma rapidez espantosa fizeram desaparecer os fuzis e pederneiras.” (O Instituto, vol. 5, p. 101).

O jornal *O Instituto: Revista Científica e Literária* (1852-1981), foi uma importante plataforma para veiculação de polêmicas relacionadas ao método de Castilho, especialmente a partir da publicação de sua segunda edição em 1853 intitulada *Methodo Castilho* para o

ensino rápido e aprazível do ler impresso, manuscrito e numeração e escrever. A inovação de ensinar ao mesmo tempo ler e escrever e a leitura auricular, havia se originado do aperfeiçoamento da primeira edição, e ao tempo em que cativava apoiadores, também granjeava críticos, muitos deles demonstrando profundo conhecimento científico acerca do tema.

Dadas as suas consistentes defesas, não conseguindo seus opositores avançarem no ataque à veracidade do método de leitura repentina de Castilho, as críticas passaram a incidir ardentemente sobre a sua legitimidade. Tanto pela acusação de que o autor não teria uma adequada formação pedagógica e estaria de forma leviana fazendo experimentação na educação quanto pela forma ilegítima pela qual teria se apropriado da obra de Pierre-Alexander Lemare. Em relação à primeira acusação, acreditamos ser improcedente e falaciosa, uma vez que àquela altura a formação de professores para os níveis iniciais não era institucionalizada em Portugal, tendo sido, inclusive, do próprio Castilho uma das primeiras iniciativas neste sentido.

Acerca da acusação de plágio, se a obra de Castilho é original ou mera cópia do Trabalho de Monsieur Lemare foi a questão central no trabalho de Dias (2000). Para ele, que faz um confronto entre o *Leitura Repentina* e do *Cours de Lecture*, apesar da grande admiração por Lemare expressa na introdução, Castilho não hesitou em inovar. Dentre as inovações, aponta que a obra de Lemare demora a abordar o ensino da leitura, Castilho, após uma breve introdução, vai direto ao ponto; acerca das ilustrações informa que esta forma de alfabetizar por gravuras não é nova e que as de Castilho muito se distanciam em termos de qualidade das de Lemare; conclui afirmando que não houve cópia ou plágio no verdadeiro sentido desses termos.

Concordamos com Dias (2000), sobre a não ocorrência de plágio, tanto pelo fato de o direito autoral ainda não haver sido instituído àquela época, quanto pela sólida referenciação que Castilho faz a Lemare na sua obra. No entanto, a partir de comparativa análise que realizamos entre a publicação original do método de Castilho e o *Cours de Lecture* publicada em 1829, versão que acreditamos ter sido a que Castilho teve acesso por intermédio de seu vizinho Monsieur Lambert, discordamos do pesquisador quando aponta para a distinção entre estas duas obras fundamentar-se na qualidade da expressão gráfica. A estrutura da lição, e a

prescrição de utilização dos gráficos se distinguem inegavelmente, no entanto não concordamos que os desenhos do livro francês sejam insatisfatórios, ver Quadro 1.

Quadro 1 – Gráficos utilizados nas lições sobre a letra ‘A’ nas cartilhas de Lemare e Castilho.

Representação gráfica da letra A no Leitura Repentina, 1850, de Castilho.	Representação gráfica da letra A no Cours de Lecture, 1829, de Lemare.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

2.3 A circulação internacional e a aplicação do método.

Dentre tantas publicações criticando o método e outras tantas de Castilho e seus apoiadores rebatendo, encontramos um posicionamento dos redatores de jornal português, numa provável busca de um meio termo para dita celeuma. Na publicação confirmaram o potencial do método de Castilho, desde que aplicado por bons mestres, mas apontam falhas, como a necessidade de frequência regular, que prejudicaria alunos pobres, e a exigência de que todos comecem com o mesmo nível; sugerem que Castilho estaria a exigindo demais e se vangloriando precocemente, propondo uma unificação com o método antigo (Jornal O Instituto, 1855, vol. 6, p. 73).

O ruidoso debate estabelecido em Portugal, espalhou-se nas seções de notícias internacionais de outros lugares e, de certa forma, impulsionou a campanha pedagógica de Castilho. A imprensa brasileira os divulgou intensamente, informando que ocorriam de forma contínua os cursos normais para formação de professores pelo método e muitos saraus artísticos promovido pelo autor e seus seguidores, evitando emitir posicionamentos.

Alguns brasileiros de diferentes províncias, curiosos ou convencidos da efetividade do método, deslocaram-se a Portugal para ter-se com o autor e estudar de forma aprofundada o método, enquanto outros agrupavam-se em torno de um emergente senso de nacionalismo que

buscava fortalecer o ensino ancorado em métodos alinhados com tal posicionamento político. De toda forma, dado os posicionamentos locais em defesa da aplicação do método que já circulavam no Brasil, a ideia de formação dos professores é colocada como essencial. Assim, tendo sido anunciada a partir de 1854 a vinda de António Feliciano de Castilho para ministrar cursos aos professores com apoio do imperador no ano seguinte entusiasmou seus apoiadores, mas também agitou aqueles que não concordavam com a sua abordagem.

Discursos em defesa do método avolumaram-se e ganharam mais notoriedade. Em transcrição da sessão da Câmara dos Deputados, publicada no Diário do Rio de Janeiro (1821-1858), Domingos Jaguaribe solicitava que o governo adotasse o método, na ocasião, além de apresentar como poderia ser de grande valia, leu trechos de cartas trocadas com o poeta para a assembleia, propondo o deputado principalmente a sua aplicação nas escolas militares, argumentos rebatidos no debate. Textos argumentativos tornaram-se mais frequentes, como o de José Pacheco de Mendonça, publicado no Jornal do Commercio (1927 – 2016), que, para além de alegar as vantagens do método, cuja facilidade e proficiência foram por ele evidenciadas em experiências anteriores em Portugal, informava que prepararia os professores brasileiros para aplicá-lo. Discursos com argumentos resolutos, que circulavam em várias províncias e atraíam a atenção de interessados e de desconfiados.

O curso de Castilho ocorreu em 1855 na Escola Militar de Aplicação, para um público de mais de 500 pessoas, tendo sido sua parte teórica tão concorrida quanto agitada pelos posicionamentos de apoio e rejeição, amplamente documentados nos jornais da cidade da corte. Após intensos embates, seguiu-se um período de experimentações tendo uma minoria de partícipes como protagonistas. Assim, com a implantação de muitas escolas pelo método de leitura repentina, os relatos de sucesso se multiplicaram na imprensa expondo mostras de desempenho realizados por estas escolas com importantes testemunhas. Tais demonstrações circulam nas diferentes províncias, assim como os livros de Castilho e o plágio de João Vicente Martins, como confirmam as fontes, uma vez que na imprensa de diferentes províncias encontramos anúncios destas obras, ofertas de aulas pelo método e manifestações de autoridades em relação à adoção do método.

No entanto, dada a crescente ideia de valorização das manifestações políticas e intelectuais nacionais, a rejeição ao que era trazido de outros países ou que reforçasse a

monarquia tendia a ser rejeitado por alguns grupos. Além disso, ao tempo em que o Método de **Leitura Repentina se coloca como mais adequado para uso pelo modo simultâneo de ensino**, a rejeição que aquele modo de ensino facear direcionou-se ao método de Castilho. Não obstante à circulação, indicação e adoção do método em diferentes províncias brasileiras. Os resultados poderão ser apresentados em sessão específica, seguidos de análises e discussões ou organizados logicamente em conformidade com o método de investigação, dando visibilidade às respostas ao problema investigado. Em suma, torna-se necessário evidenciar o conhecimento produzido no processo de investigação que indiquem o alcance dos objetivos e/ou não ou que possam expressar elementos de inovação científica.

3 CONCLUSÃO

A postura social e política do poeta Antonio Feliciano de Castilho certamente o afastara do estado de neutralidade em todos os seus projetos, não tendo sido diferente com a sua obra pedagógica. Analisamos a emergência do Método de Leitura Repentina e sua circulação internacional buscando compreender as influências exercidas pelas estruturas sociais e políticas que o cercaram em diferentes momentos. Percebemos que, desde o primeiro momento, seu projeto educacional esteve calcado e envolto na vontade política de universalizar a instrução, especialmente alcançar os que mais careciam. As forças antagônicas que se colocaram à obra de Castilho, também representavam forças políticas, contextos que tentavam barrar o que se apresentava como novo e ameaçavam o fazer tradicional. O processo de circulação internacional, especialmente no que se refere ao Brasil, esteve cercada de jogos de interesse, quer manifestos pela imprensa, quer manifestos por grupos de viés político locais. **Apesar dos ataques, o método foi aceito, indicado ou circulou em diferentes províncias, inclusive no Maranhão.**

Estes achados podem contribuir para pesquisas futuras servindo de base para a compreensão da emergência do método de Castilho e de como se deu sua circulação. Dada a natureza do escrito, não foi possível estender os territórios de circulação do método ou o intervalo de tempo, algo que pode ser aprofundado em trabalhos futuros. Em suma, compreender as imposições sociais e políticas sofridas por Castilho na luta pela sua obra pedagógica pode ser contribuir para análises educacionais do nosso tempo.

REFERÊNCIAS

CASTILHO, Antonio Feliciano. **Correspondência pedagógica**. Lisboa: Instituto Gulbenkian de Ciência, Centro de Investigação Pedagógica, 1975. p. 731.

CASTILHO, Antonio Feliciano. **Leitura Repentina**. Método para em poucas lições se ensinar a ler com recreação de mestres e discípulos. 1. ed. Lisboa: Typografia da Revista Universal Lisbonense, 1850. v. 1p. 188

CASTILHO, Antonio Feliciano (ED.). **O agricultor micalense**, p. 167–185, 10 out. 1848.

CASTILHO, José. **Memórias de Castilho**. Imprensa da Universidade, 1926.

CASTRO, César Augusto; BOTO, Carlota (2023). As contribuições de Castilho para as letras e as artes em São Miguel (18 47-1850). **Cadernos de Pesquisa**, 53, Artigo e10161. <https://doi.org/10.1590/1980531410161>

DIAS, José Maria Teixeira. Castilho-Leitura Repentina: método original?. **ARQUIPÉLAGO-Revista da Universidade dos Açores**, p. 465-479, 2000.

NUNES, Clarice; CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Historiografia da Educação e Fontes.” **Cadernos ANPED**, Belo Horizonte, n. 5, 1993.

RILEY, Carlos Guilherme. António Feliciano de Castilho na Ilha de São Miguel (1847-1850). **Actas do 2º Colóquio “Saúde Perpetua**, p. 18-29, 2018.

JORNAIS

Correio D'annuncios: E Semanario Commercial do Maranhão. (1845-1851). São Luís:XX <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=823562&pesq=%22leitura%20repentina%22&pasta=ano%20185&hf=memoria.bn.gov.br&pagfis=205>

O cartista dos Açores. (1845-1849). Ponta Delgada: xxx <https://permalinkbnd.bnportugal.gov.pt/records/item/7508-o-cartista-dos-acoress?offset=12254>

O Instituto: Revista Científica e Literária (1852-1981) Coimbra:XX <https://www.uc.pt/bguc/projetos/projeto-instituto-de-coimbra/>

Jornal do Commercio. (1829 – 2016). Rio de Janeiro:xx https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_04&pagfis=7.